

РОЛЬ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ И АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Волынкин В.И., заведующий отделом агрохимии с 1965 по 2007 гг.

Волынкина О.В., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Курганский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»

Содержание и свойства клейковинных белков в зерне пшеницы определили пригодность этой культуры для широкого использования в хлебопечении. Ценный продукт – хлеб с соответствием качества разработанным нормам и требованиям пищевой промышленности получается только из высококачественного зерна. Потребность Российской Федерации в качественной пшенице 3 класса для изготовления хлебопекарной муки – около 19 млн. тонн. Однако не всегда объёмы пшеницы 3 класса, отправляемые на мукомольные предприятия, соответствуют заданному количеству, зачастую такого зерна насчитывается всего лишь 40-50%. В таком случае для изготовления муки используется и зерно 4-го класса [1, 2]. Из агротехнических приёмов выращивания высококачественной пшеницы положительное действие оказывают те, которые улучшают условия азотного питания растений [3, 4]. Влияние агроприёмов может быть усилено или ослаблено климатическими факторами. В зависимости от климата и погодных условий изменяется содержание белка в зерне пшеницы и его свойства [4, 5]. Распределение осадков, температурный режим периода вегетации пшеницы регулируют использование имеющихся запасов питания в одни годы в большей степени на формирование урожая пшеницы, в другие – на повышение белковости зерна. В степных районах Курганской области условия роста складываются так, что невысоким урожаям соответствует достаточное накопление белка и клейковины в зерне пшеницы. Напротив, в северо-западных

районах области лучше условия увлажнения, что позволяет выращивать более высокие урожаи зерна с низкой белковостью.

На удобряемых фонах величина показателей качества пшеницы тоже варьирует по годам, но в более высоких пределах, чаще соответствующих требованиям к 3 классу. В Курганском НИИСХ на Центральном опытном поле в течение 56 лет (1961-2016, эксперименты В.И. Волинкина и О.В. Волинкиной) велось наблюдение за содержанием клейковины в зерне пшеницы. Пшеница размещалась после кукурузы или пшеницы. Данные за 56 лет при сильной вариации по годам свидетельствуют о положительном влиянии удобрений на урожай и качество пшеницы (таблица 1). Сделана небольшая браковка данных – 1-2 даты в группе.

Таблица 1 – Влияние погодных условий на урожайность пшеницы и качество зерна, Центральное опытное поле, 1961-2016 гг.

Деление дат по ГТК _{5,8}						
Показатель	0,47 (11 дат)		0,79 (14 дат)		1,31 (30 дат)	
	N0P0	N40P20	N0P0	N40P20	N0P0	N40P20
Урожай, ц/га	9,6	12,0	13,6	17,2	17,9	23,7
Прибавка, ц/га		2,4		3,6		5,8
Клейковина, %	29,0	32,2	24,2	26,7	21,1	25,2
Частота 3 класса, % лет	100	100	64	86	30	70
Сбор клейковины, кг/га	278	386	329	459	378	597
Деление дат по ГТК ₀₆						
Показатель	0,38 (16 дат)		0,82 (13 дат)		1,46 (22 даты)	
	N0P0	N40P20	N0P0	N40P20	N0P0	N40P20
Урожай, ц/га	11,7	14,4	16,8	21,8	17,8	23,8
Прибавка, ц/га		2,7		5,0		6,0
Клейковина, %	28,4	30,8	22,6	26,7	20,4	24,7
Частота 3 класса, % лет	88	100	61	85	23	68
Сбор клейковины, кг/га	332	444	380	582	363	588

Разделение дат на 3 группы на основе гидротермического коэффициента за май-август или за июнь дало картину изменчивости урожая и содержания клейковины в зерне по погодным условиям. Средняя урожайность без удобрения равнялась 15,1 ц/га, а на фоне N40P20 (1,14 ц/га аммиачной селитры и 0,4 ц/га аммофоса) 19,4. Содержание клейковины в зерне на неудобряемых делянках составило 23,7% при повторяемости 3 класса всего лишь в 55% лет.

На фонах N40P20 в среднем за 56 лет получены более высокие показатели – 27,3% клейковины при частоте 3 класса 82% лет.

Во влажные годы частота выращивания зерна 3 класса на фонах без применения туков низкая – 23-30% лет, при умеренном увлажнении – 61-64%, повышаясь в годы с засухами до 88-100% лет. На удобряемых участках повторяемость качества пшеницы на уровне 3 класса в засушливые годы – 100% лет, снижаясь при улучшении условий увлажнения до 85 и 68% лет.

В северо-западной зоне области наблюдение за качеством пшеницы проведено на Шадринском опытном поле в течение 37 лет (1972- 2008, эксперимент Г.Н. Харина и В.П. Новосёлова). Надёжный переход качества пшеницы в 3-й класс (24% клейковины) на неудобренных посевах был невысоким. Даже у 1-й пшеницы после пара он отмечен в 70% лет, в 59% – у 2-й и 38% у 3-й пшеницы и бессменной. При внесении N40P30 повторяемость 3 класса повышалась соответственно до 94, 80, 80 и 59%; на фоне повышенной дозы азота N80P30 частота 3 класса ещё выше: 94, 88, 97 и 88% лет.

В области пшеница выращивается на площади 890-900 тысяч гектаров, занимая в посевах до 66%, а среди зерновых и зернобобовых 81%. Третий класс качества пшеницы в одни годы отмечен в 91-96% обследованных партий пшеницы, в другие – его доля опускалась до 11-12%. За последние 24 года (1994-2017) доля зерна 3 класса ниже 35%, к сожалению, повторилась 8 раз. Это были годы с переувлажнением периода вегетации и поражением пшеницы листовыми инфекциями и стеблевой ржавчиной. В остальные 16 лет 3-й класс наблюдался в 39-96% объёма проверенного зерна (таблица 2).

Опыты показали, что накоплению клейковины в зерне и муке пшеницы содействует обеспеченность растений азотом в течение всей вегетации. Достаточное количество азота в почве во 2-й половине вегетации наблюдается по паровому предшественнику при хорошей подготовке пара, а в большей части других полей – только на фоне применения азотного удобрения [6]. Фосфорное удобрение на бедных по содержанию подвижного фосфора полях

(менее 40-50 мг/кг) необходимо растениям, к тому же оно усиливает потребление растениями азота.

Таблица 2– Качество пшеницы в Курганской области в течение 24 лет, 1994-2017 гг.

Доля 3-го класса пшеницы в обследованных партиях, %								
Высокая (более 60%)			Средняя (39-60%)			Низкая (менее 35 %)		
год	урожай- ность, ц/га	доля 3-го класса,%	год	урожай- ность, ц/га	доля 3-го класса,%	год	урожай- ность, ц/га	доля 3-го класса,%
1994	8,8	96	1997	17,1	39	2001	15,0	16
1995	10,4	91	2000	9,9	48	2002	13,9	17
1996	12,7	76	2005	15,3	52	2003	13,2	18
1998	7,4	89	2006	15,0	48	2011	22,0	33
1999	15,1	66	2007	16,2	43	2014	16,3	28
2004	13,1	63	2008	13,5	53	2015	16,6	11
2010	11,1	73	2009	15,1	53	2016	17,2	12
2012	12,0	80	2013	13,8	52	2017	20,2	14
Среднее								
8 лет	11,3	79	8 лет	14,5	48	8 лет	16,8	19

Примечание: 1994-2006 гг. – данные Росгосхлебинспекции, 2007-2017 гг. – сводка данных лабораторий элеваторов, сделанная областным Департаментом АПК.

В производственной практике сельскохозяйственных предприятий Курганской области в настоящее время в обрабатываемой пашне (1754279 га) пары занимают 24% (425043 га). При качественной подготовке пара это существенная предпосылка производства зерна ценных и сильных сортов пшеницы с соответствием их свойств уровню требований. Применение удобрений в области пока невелико, но оно возрастает год от года. Переход качества пшеницы в 3-й или 2-й классы в последние годы повышал цену зерна на 500-700-1300 рублей за тонну. Следующие агротехнические факторы оказались наиболее эффективными в повышении качества зерна пшеницы.

Сорт. Даже при высоком уровне агротехники на сортоучастках технологические свойства разных сортов пшеницы отличались. По имеющимся в сортосети Курганской области данным за 2000-2004 гг. преимущество по многим показателям качества имели сорта раннеспелой группы: сильная пшеница сортов Тулунская 12, Новосибирская 15. Ценно, что по физическим свойствам теста показатель фаринографа у сильной пшеницы этих сортов в

большой части лет менее 70 е. ф., в то время как у других сортов были значения 109-140 е. ф. Сила муки 200-500 е. а. при 193-451 у прочих. Объёмный выход хлеба у сильных сортов 1030-1370 мл при 800-1000 мл у сортов ценной пшеницы. Недаром эти сорта активно используются в селекционном процессе. Выгодны они высокой смесительной ценностью. В одном из опытов Курганского НИИСХ сравнены несколько сортов пшеницы на разных по интенсивности фонах. Выявлены наиболее отзывчивые на применение средств химизации, что показано ниже.

Норма высева. В опыте по изучению норм высева показана роль погодных условий и технологии возделывания. Норма высева сильнее влияет на урожайность пшеницы, но за счёт повышения урожайности при оптимальных нормах высева (4,5-5,5 млн. всхожих зёрен на гектар) сбор клейковины существенно увеличивался в сравнении с изреженными или загущенными посевами (таблица 3).

Таблица 3 – Норма высева и сбор клейковины в разных технологиях возделывания пшеницы сорта Ария, Курганский НИИСХ

Норма высева, млн. всх. зёрен/га	Экстенсивная технология			Интенсивная технология		
	урожай, ц/га	клейковина в зерне, %	сбор клейковины, кг/га	урожай, ц/га	клейковина в зерне, %	сбор клейковины, кг/га
Влажные годы (2001, 2002, 2003)						
2	20,2	21,2	428	29,8	26,2	781
3	22,0	22,0	484	33,0	26,8	884
4	25,8	22,8	588	35,4	27,2	963
5	26,2	20,9	552	36,0	27,2	979
6	27,9	22,3	622	38,4	26,6	1021
Засушливые годы (2004, 2005, 2006)						
2	13,2	24,2	319	17,6	32,2	567
3	15,3	24,1	369	19,6	33,2	651
4	17,0	25,0	425	19,7	32,7	644
5	18,4	25,0	460	20,8	32,8	682
6	19,2	25,6	492	22,2	33,0	666
НСР ₀₅	1,3			1,6		

Вид технологии существенно изменял сбор клейковинных белков с урожаем зерна. На интенсивном фоне с применением N50P20 и комбинированного гербицида оптимизация нормы высева приводила к

ощутимому повышению сбора клейковины. Вполне очевиден вклад погодных условий, что обнаруживается по различиям результатов в сухие и влажные годы. При оптимальной норме высева 5 млн/га процент клейковины в сравниваемых блоках опыта изменялся так: без химизации во влажные и засушливые годы 20,9 и 25,0%, при интенсивной технологии – 27,2 и 32,8%.

Срок посева. Решения о сроке посева в зауральском земледелии связаны с ожиданием спелости почвы и появления сорняков. Учитывается распределение осадков в течение вегетации с июльским максимумом и частыми июньскими засухами, типичными для Курганской области. Поэтому выигрывают сроки 15-25 мая, при которых фаза кущения начинается во 2-й декаде июня. Немалое значение имеет проявившийся в последние годы дефицит техники [7], вызывающий необходимость рассредоточить сроки посева. Первые сведения о различиях в урожайности пшеницы при раннем и позднем севе получены на Шадринском опытном поле В.К. Крутиховским в 30-х гг. 20 века. Ранние посевы забивались овсюгом и существенно проигрывали. Позднее с появлением противоовсюжных гербицидов урожайность пшеницы при разных сроках посева сближалась. На Шадринском опытном поле в течение 18 лет (1988-2005) велось сравнение двух сроков посева пшеницы в 1-й и 3-й декадах мая. Выявлены приёмы, уменьшающие проигрыш раннего срока посева. За счёт дозы азота N80 и противоовсюжного гербицида в сочетании с 2,4-Д в зернопаровом и зерновом севооборотах отставание урожая пшеницы при 1-м сроке уменьшалось с 5-5,5 ц/га до 1,5-1,8.

У содержания клейковины в зерне пшеницы в этом опыте наблюдалась обратная связь с урожайностью. Ранние сроки давали более низкий урожай, но обеспечивали большее накопление клейковины в зерне. Посевы по пару без удобрения из 18 лет только 2 года не имели 3 класса при раннем посеве и 4 года – при посеве в 3-й декаде мая, на фоне удобрения – один раз. В зерновом севообороте у 1-й и 2-й пшеницы после овса в контроле 3-й класс за 18 лет отмечен 9-11 раз, а на азотном фоне – 14-17. Ранние и средние сроки посева удобряемой пшеницы в северо-западной зоне Курганской области даже при

небольшом отставании по урожайности важны, так как они позволяют убирать урожай в лучших погодных условиях. При позднем севе, а иногда даже при оптимальном осенние дожди вызывают обесцвечивание зерна, ухудшение других свойств пшеницы и потери урожая.

Предшественник. Среди предшественников лучшим азотным режимом выделяется пар. Правильная подготовка парового предшественника (4-5 своевременных летних культиваций) способствует накоплению нитратного азота для формирования высокого урожая пшеницы с качеством зерна не ниже 3 класса. На Центральном опытном поле в экспериментах авторов статьи 14 лет сравнивали качество пшеницы по паровому и непаровому предшественникам. Роль предшественника показана по неудобренному фону: высокая урожайность 25 ц/га по пару отмечена в 50% лет и только в 21% лет – по непаровым предшественникам, урожайность не менее 20 ц/га – соответственно в 78 и 36% лет. Содержание клейковины по пару повышалось до 28% в 36% лет, чего вообще не было в севообороте без пара, уровень 23% был у пшеницы по пару в 93% лет, а в посевах по кукурузе и пшенице – в 43% лет. Вполне очевидно, что сбор клейковины с урожаем пшеницы по пару значительно выше. По непаровым предшественникам показатели качества зерна существенно улучшались с помощью удобрений.

Применение удобрений при обоснованном подборе состава и доз повышало одновременно урожайность и качество пшеницы. Действие удобрений зависит от типа и подтипа почвы и ещё сильнее от её свойств, а также от климатических условий зон области. На среднесуглинистом выщелоченном чернозёме Центрального опытного поля для зернопропашного севооборота кукуруза-пшеница-пшеница-овёс рекомендовано применение азотно-фосфорного удобрения в средней для севооборота дозе N50P20 (P20 в рядки при посеве). Сравнивая этот вариант с тем, что пока больше распространено в производственной практике – внесением одного азотного удобрения, видим, что прибыль от N50 ниже. Сравнены такие технологии: 1) экстенсивная – в контроле, 2) нормальная – внесение одного азота N50 и 3) интенсивная в

варианте N50P20. В 3-й технологии урожайность культур и прибыль были наибольшими (таблица 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность трёх технологий за 7 ротаций севооборота кукуруза-пшеница-пшеница-овёс, Центральное опытное поле, 1971-1998 гг.

Вид технологии	Удобрение, руб./га	Гербициды, руб./га	Всего затрат, руб./га	Урожайность в 1-4 полях, ц/га	Стоимость урожая**, руб./га	Прибыль, руб./га	Рентабельность, %
1	-	499	6131	36*; 15,6; 15,6; 20,6	12872	6742	110
2	2382	499	8839	42; 17,8; 17,8; 21,4	14875	6036	68
3	3916	499	10637	54; 21,2; 21,2; 24,6	18064	7427	70

*Урожай кукурузы в сухом веществе. **Цены 2016 года, 3-й класс пшеницы 8700 руб./т, овёс 4500 руб./т. Цены на зерно скорректированы с учётом повторяемости по годам качества пшеницы на уровне 3 класса.

В этом севообороте основной обработкой почвы была вспашка на 22 см, которая положительно влияла как на уровень урожая, так и на качество пшеницы. С уменьшением посевов кормовых культур и ухудшением материальной обеспеченности хозяйств в последние годы в производстве распространился достаточно жёсткий агрофон – *бессменная пшеница по стерне*. Потребовалось оценить действие удобрений на таком фоне, для чего проведены исследования на Центральном опытном поле в 1996-2016 гг. Переход к этому опыту осуществлён на фоне только что обсуждённого зернопропашного севооборота со вспашкой. Устранение и вспашки, и севооборота привело к снижению урожайности пшеницы в контроле с 15,6 ц/га в севообороте до 10 ц/га, а при удобрении с 21 до 15-16 ц/га.

На бессменной пшенице изучались дозы азота: N20-40-60P20. Для улучшения качества пшеницы дозы 20 кг/га азота было явно недостаточно, а 3-я доза экономически не всегда выгодна, поскольку лишь во влажные годы наблюдался дальнейший рост урожайности. Фосфорное удобрение на посевах бессменной пшеницы по стерне усиливало действие азота, так как выщелоченный чернозём на участке беден подвижным фосфором (40 мг/кг), одно азотное удобрение давало средние прибавки 1,5-2 ц/га, а азотно-фосфорное 5-7 ц/га. Удобрение в дозе N20P20 за 21 год опыта обеспечивало

неплохое повышение урожайности, но 3-й класс пшеницы наблюдался лишь в 33% лет, в то время как в варианте N40P20 – в 71% лет при более высокой урожайности (таблица 5).

Таблица 5 – Влияние удобрений на урожайность и качество бессменной пшеницы за 21 год (1996-2016), Центральное опытное поле

Урожайность, ц/га			Клейковина в зерне, %		
Контроль	N20P20	N40P20	Контроль	N20P20	N40P20
10,1	13,5	15,9	21,4	21,6	25,4
Сбор клейковины с урожаем, кг/га			3-й класс, % лет		
216	292	404	38	33	71

Опыт В.И. Волынкина и О.В. Волынкиной, н. с. р. для урожайности 1,7-2,3 ц/га.

Технология потребовала больших затрат на гербициды, так как повторные посевы зерновых культур сильнее засоряются, особенно однолетними злаковыми сорняками. Технология экономически оценена за 18 лет. В ней сравнено несколько систем удобрения. Контрольный вариант отражает экстенсивную систему (1). К нормальной можно отнести применение N40 (2). Больше положительных оценок по урожайности, качеству зерна и величине прибыли имел вариант применения азота с фосфором N40P20, он отнесён к интенсивной системе (3) (таблица 6),

Таблица 6 – Экономическая оценка систем удобрения бессменной пшеницы по стерне, Центральное опытное поле, 1999-2016 гг.

Вид техно-логии	Удоб-рение, руб./га	Гербициды, руб./га	Всего затрат, руб./га	Урожай-ность, ц/га	Стоимость урожая*, руб./га	Прибыль, руб./га	Рентабель-ность, %
1	-	1690	3973	9,7	7566	3593	90
2	1824	1690	6231	12,3	10148	3917	63
3	2984	1690	8054	15,0	12375	4321	53

На легкоглинистом обыкновенном солонцеватом чернозёме восточной зоны области (Макушинское опытное поле) азотный режим растений более благоприятный в связи с нейтральной реакцией почвенного раствора. Здесь почва бедна подвижным фосфором, поэтому фосфорное удобрение даёт высокие прибавки. В 2001-2012 гг. внесение P20-30 по пару повышало урожайность на 6 ц/га к контролю, где получено 22,7 ц/га. На самом жёстком

фоне – на бессменной пшенице – от фосфора получены прибавки 3-4 ц/га при урожайности в контроле 12 ц/га, удобрение N20-40P30 повышало сбор зерна на 6-8 ц/га. Среднее содержание клейковины на фонах: без удобрений, P30 и N20P30 равнялось 23, 24 и 27%. Повторяемость 3 класса составила 55, 58 и 75% лет. Сила муки у бессменной пшеницы на неудобренных и удобряемых делянках колебалась в пределах 166-253 е. а., объёмный выход хлеба 612-688 мл. В зернопаровом севообороте за счёт высокого накопления нитратов в пару (до 200 кг/га в метровом слое) урожай и качество пшеницы выше. Без удобрения урожайность 16-22 ц/га и 22-23 при их внесении. Сила муки в среднем 209-258 е. а., объёмный выход хлеба 748-799 мл (опыты Г.П. Попова и Л. Г. Степановой).

Для выщелоченного тяжелосуглинистого чернозёма Шадринского опытного поля на фоне, обогащённом подвижным фосфором за годы сплошной химизации в Шадринском районе, большое значение для уровня качества пшеницы имела доза азота. Обработка почвы в опыте – вспашка. Сравним в вариантах с дозами N40-80 влияние 1-й и 2-й порций азота (таблица 7).

Таблица 7 – Влияние дозы азота на урожайность и прибавки от удобрений пшеницы, ц/га, 1972-2011 гг., Шадринское опытное поле

Место пшеницы в севообороте	Без удобрения	Прибавка		Частота 3 класса, % лет			Зерна от 1-й и 2-й порций азота, кг/кг
		N40P30	N80P30	N0P0	N40P30	N80P30	
1-я по пару	24,7	3,4	4,3	61	94	94	8,5 / 2,2
2-я по пару	17,0	8,6	11,6	62	80	99	21,5 / 7,5
3-я по пару	15,4	11,4	12,1	44	83	100	28,5 / 1,7
По кукурузе	18,6	9,1	10,8	50	78	95	22,7 / 4,2
По вико-овсу	19,7	7,4	8,7	55	87	97	18,5 / 3,2
Бессменная	14,1	7,7	11,2	38	59	88	19,2 / 8,7
НСР ₀₅		1,9-2,7					

На фоне повышенной дозы при меньшей трате удобрения на формирование урожая пшеница во 2-й половине вегетации имела достаточное азотное питание, формируя более богатое белком зерно. Добавление 2-й порции азота повышало частоту выращивания зерна 3 класса до 99-100% лет

при 44-62% в контроле и 59-94% на фоне N40, но урожай дополнительно повышался на небольшую величину. Соотношение стоимости 1 ц аммиачной селитры и центнера пшеницы (1600 и 900 рублей, в части лет цена зерна опускалась до 400-600 руб. за центнер) заставляет делать тщательную экономическую оценку выбираемых доз азота. Окупаемость азота дополнительным зерном 1-й порции 40 кг/га была высокой – 8-28 килограммов зерна на 1 килограмм азота и всего лишь 1,7-8,7 – 2-й порции (предельной дозы). Достаточной считается оплата около 10 кг/кг.

Получается, что повышенные дозы азота оправданы не везде, а лишь там, где получена существенная дополнительная прибавка и произошло заметное улучшение качества пшеницы. В 2016 году различие цен на зерно 3 и 4 классов достигло 130 руб./ц, (900 и 770 руб./ц). Сделаем подсчёт стоимости урожая на примере бессменной пшеницы по ценам 2016 года. При повторяемости по годам 3 класса в трёх вариантах опыта (контроль, N₁P, N₂P) 38, 59 и 88% лет, средневзвешенные за 40 лет опыта цены зерна составили: 819 в контроле, 845 при 1-й дозе азота и 884 руб./ц при 2-й. Стоимость урожаев 14,1; 21,8 и 25,3 ц/га равна 11548, 18421 и 22365 руб./га. Выигрыш от 2-й дозы по отношению к 1-й достиг 3944 руб./га, а затраты на повышение дозы азота 1824 руб./га, то есть в этом поле доза N80 в северо-западной зоне области экономически оправдана.

Значение средств защиты растений. При удалении пшеницы от пара, а тем более на длительных повторных её посевах сорняки снижают урожай и качество зерна. На посеве нескольких сортов пшеницы проведён опыт с отдельным применением гербицида (комбинированного) и в сочетании с удобрением. Пшеница в опыте выращивалась на участке тоже бессменно и без основной обработки почвы, но весной велась предпосевная обработка почвы для посева дисковой сеялкой, которая в отличие от стерневой обеспечивает полные дружные всходы. Гербицид Пума супер комби даже без удобрения существенно повышал урожайность пшеницы на 3-6 ц/га. От совмещения гербицида с удобрением урожай возрастал в два раза по отношению к контролю. Уровень прибавок 9-14 ц/га. Улучшались и технологические

свойства зерна. Выделены более отзывчивые на химизацию сорта – Терция и Ария (таблица 8).

Таблица 8 – Влияние сорта и агрофона на урожайность бессменной пшеницы, среднее за 7 лет (1998-2004 гг.), Центральное опытное поле

Сорт/Вариант	NOГ0	Г (гербицид)	N50P30	N50P30 + Г
Урожайность, ц/га				
Новосибирская 89	11,8	16,7	17,4	22,8
Ария	12,8	16,9	20,0	25,2
Терция	12,0	18,6	20,2	26,4
Омская 18	13,1	15,2	18,1	22,3
НСР ₀₅	2,1			
Качество пшеницы в вариантах NOГ0 и N70P30 + Г, 2000-2006 гг.				
Сорт	Клейковина в зерне, %	Сила муки, единиц альвеографа	Балл за пробный хлебец	
Новосибирская 89	22,6 / 32,0	207 / 322	3,5 / 3,7	
Ария	21,7 / 32,1	177 / 294	3,5 / 3,7	
Терция	21,4 / 32,9	187 / 271	3,6 / 3,8	
Омская 18	20,9 / 30,4	160 / 307	3,5 / 3,7	

Опыт О.В. Волынкиной и В.И. Волынкина.

Кроме борьбы с сорной растительностью, в 2015 и 2016 годах в Курганской области потребовались средства защиты растений от листовых инфекций и стеблевой ржавчины. Своевременное применение фунгицида **сохраняло до 10 и более ц/га зерна пшеницы**. В 2015 году в эксперименте в Мальцево (северо-западная зона области, опыт Н.В. Иониной) выявлена различная степень поражения сортов пшеницы. Значительно меньше других стеблевой ржавчиной поражались сорта селекции Курганского НИИСХ Ария и Радуга. Урожайность этих сортов по паровому предшественнику от опрыскивания фунгицидом титул изменялась на 7 ц/га (24,5 и 31,9 у Арии и 31,5 и 38,8 у Радуги). Прибавки урожайности от фунгицида у других сортов – до 10-13 ц/га с достижением урожайности 35-39. Содержание клейковины от опрыскивания повышалось на 2,5-3,5 процентных пункта [8].

Срок уборки. Специального опыта по срокам уборки не было, но несколько раз велось сравнение качества зерна из снопов, взятых в фазу полной спелости и после дождливого периода на перестоявшем посеве. Так, в 1983 году после 16 суток перестоя с 30 августа по 15 сентября наиболее заметным было изменение степени разжижения теста – с близких к норме 70-80 до 100-120 единиц

фаринографа. В 1999 году после ежедневных осенних дождей зерно обесцветилось, стекловидность упала на 20-30 процентных пунктов. Натурная масса снизилась на 50 г/л, выход муки уменьшился с 69-72 до 67-69%. Число падения опустилось до 62 секунд при норме не менее 150-200. В 2004 году за счёт осенних осадков зерно потемнело, влажность его была выше допустимой для надёжного хранения. Число падения снизилось до 70 секунд.

В 2013 году после выпадения 86 мм осадков в период созревшего зерна клейковина стала тёмного цвета с показаниями ИДК 120 единиц. В рядом расположенном опыте пшеница того же сорта Зауралочка посеяна позже, осадки пришлись на фазы формирования и налива зерна, клейковина была светлая и показатель ИДК равнялся 45-56 единицам.

Прогнозирование качества пшеницы для формирования однородных партий зерна. Важно не только вырастить ценную пшеницу, но и сформировать однородные партии зерна по многим показателям, в частности по содержанию клейковины. Для этого существует несколько методов прогнозирования качества пшеницы. В 1-й половине вегетации используется тканевая диагностика азотного питания по методу В.В. Церлинг (окрашивание среза стебля растений в фазу выхода в трубку дифениламином). По интенсивности синей окраски устанавливаются баллы от 0 до 6, которые соответствуют разным уровням азотного питания. В фазу колошения можно определять содержание общего азота в верхних листьях пшеницы или во всём растении. Благодаря установленным шкалам для этих методов оценивается уровень обеспеченности пшеницы азотом по полям и выделяются посевы, где можно ожидать повышенную белковость зерна. Такие ранние оценки посевов позволяют при надобности провести позднюю азотную подкормку 30-процентным раствором мочевины (65 кг мочевины и 150 литров воды) с целью повышения накопления белка в зерне пшеницы.

Перед уборкой в фазу молочной, а лучше в молочно-восковую спелость делается раннее отмывание клейковины. В наших исследованиях коэффициент корреляции процента клейковины в полную спелость зерна и в молочную

спелость 0,58, в полную и молочно-восковую 0,81. В период уборки можно отобрать по полям снопы пшеницы и оперативно провести анализ и складировать зерно на основании результатов анализа. Всё это позволяет формировать однородные по качеству партии зерна пшеницы.

Итак, производству сильной и ценной пшеницы в Курганской области способствует:

- 1) принадлежность возделываемых сортов к списку сильной или ценной пшеницы;
- 2) использование оптимальной нормы высева;
- 3) сроки посева от 15 до 25 мая;
- 4) правильная подготовка пара, состоящая из 5 своевременных культиваций;
- 5) интенсификация технологии выращивания с обоснованным применением удобрений и необходимых средств защиты растений;
- 6) своевременная и качественная уборка посева;
- 7) формирование однородных по качеству зерна партий пшеницы.

Эти агротехнические требования в Курганской области соблюдались в годы внедрения интенсивных технологий возделывания пшеницы в 1984-1988 гг. на площади до 550 тысяч гектаров. При этом применение удобрений достигло 51-55 кг д. в. на гектар посева. В 1986 году на гектар посева приходилось 55 кг д. в. туков. Если ранее удобрения вносились в основном под кормовые культуры, то в эти годы большая их доля применялась на посевах пшеницы. В годы с нормальными условиями увлажнения урожайность пшеницы повышалась до 17 ц/га. Во многих хозяйствах были организованы лаборатории для предварительного обследования качества зерна. Система поощрительной оплаты качественной пшеницы была отработана. Заготовка в области ценной и сильной пшеницы в 1985 году достигла 452 тыс. тонн.

Литература

1. Алтухов А.И. Производство пшеницы в стране растёт, но качество её снижается // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. №11. С. 2-10.

2. Гуревич А.И. Открытое письмо Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. №1. С.15.

3. Павлов А.Н. Накопление белка в зерне пшеницы и кукурузы. М.: Изд-во Наука, 1967. 339 с.

4. Суднов П.Е. Агротехнические приёмы повышения качества зерна пшеницы. М.: Колос, 1965. 191 с.

5. Дегтярёва Г.В. Погода, урожай и качество зерна яровой пшеницы. Л.: Гидрометеиздат, 1981. 216 с.

6. Волынкина О.В., Волынкин В.И. Рекомендации по технологии выращивания высококачественного зерна ценных и сильных сортов мягкой пшеницы в Курганской области и формированию товарных партий ценной пшеницы. Куртамыш. ООО «Куртамышская типография», 2014. 88 с.

7. Кормаков Л.Ф. Техническая модернизация аграрного производства – проблемы, их причины и подходы к решению // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2017. №4. С. 28-32.

8. Волынкина О.В., Ионина Н.В. Условия, необходимые для выращивания ценной пшеницы в северо-западной зоне Курганской области / Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия. Курск, 2016. С. 68-72.

Аннотация. В статье показано значение погодных и агротехнических факторов формирования урожая и качества зерна яровой мягкой пшеницы в разных климатических зонах Курганской области.

Ключевые слова: белковость зерна пшеницы, элементы технологии возделывания пшеницы, погодные условия, организационные мероприятия производства качественного зерна пшеницы.

Abstract. The article shows the importance of weather and agronomic factors for formation of yield and grain quality of spring wheat in different climatic zones of the Kurgan region.

Key words: protein content of wheat grain, elements of technology cultivation of wheat, weather conditions, organizational activities production of wheat at high quality.

Контактная информация: Волынкина Ольга Васильевна (тел.: 8-35-231-57-3-54, эл. почта: kniish@ketovo.zaural.ru).